

УДК: 631.3:621.3

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСТЪЕМОЛЧИЛАР ТИЗИМИДА ЭНЕРГИЯ ТЕЖАШ РЕСУРСЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Хўжаёров Фазлиддин Эшдавлатович

Ислон Каримов номидаги Тошкент Давлат Техника Университети, “Электр таъминоти” кафедраси таянч докторанти
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри

Fazliddin199023@email.ru

Арзиев Собир Уролович

Қашқадарё вилояти Қамаша тумани подстанцияси электромонтёри
Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти Қамаша тумани

Sobir19862386@email.ru

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада электр энергетика тизмидаги ҳар бир электротехнологик жараёнларда энергия-ресурс тежамкорликка эришиш ва электр энергия исрофи бўлаётган энг кичик қийматларни аниқлаш сўнгра натижаларни сонли қиймат билан билан баҳолаш имкониятлар масаласи кўриб чиқилган. Электр энергия исрофига таъсир қилувчи факторларни аниқлашдан олдин, уларнинг маҳсулот чиқарувчи электротехнологик жараёнида энергия сифимини электр энергия исрофлари билан боғланиши аниқланган.

Таянч иборалар: Электр энергия – ресурс тежамкорлик, сунъий энергетик тизим, электротехнологик жараён, электр энергия тежаш ресурси, энергия сифими, энергетик характеристика, тежаш мумкин бўлган энергия ресурс миқлори...

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается возможность достижения энергоресурсосбережения в каждом электротехнологическом процессе в электроэнергетической системе, определение наименьших значений потерь электрической энергии, а затем оценка результатов числовым значением. Перед определением факторов, влияющих на потери электрической энергии, было установлено, что они связаны с энергоёмкостью и потерями электрической энергии в электротехнологическом процессе производства.

Ключевые слова: Электроэнергоресурсосбережение, искусственная энергосистема, электротехнологический процесс, ресурс энергосбережения, энергоёмкость, энергетическая характеристика, количество энергоресурса, которое может быть сэкономлено...

ABSTRACT

This article considers the possibility of achieving energy-resource saving in each electrotechnological process in the electric power system, determining the smallest values of electrical energy waste, and then evaluating the results with a numerical value. Before determining the factors affecting the waste of electrical energy, it was determined that they are related to the energy capacity and the waste of electrical energy in the electrotechnological process of production

Key words: Electric energy - resource saving, artificial energy system, electrotechnological process, electric energy saving resource, energy capacity, energy characteristic, amount of energy resource that can be saved...

КИРИШ. Мақолада махсулотларини қайта ишлашнинг анъанавий ва қайта тикланувчи энергетик ресурсларидан комплекс фойдаланишга асосланган электр энергия – ресурс тежамкор, экологик хавфсиз электротехнологияларини ва техник воситаларини яратиш истъемолчиларнинг сунъий энергетик тизимига трансформатор, электр энергия узатиш тармоғи, моторлар ва электротехнологик жараёнлар (ЭТЖ)киради. Электр энергия тармоғида электротехнологик жараёнларнинг ҳосил бўлиши электр энергиядан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш услубларига янгилик киритиляшини тақозо этади. Маълум бир вақтда бажарилган ҳар бир электротехнологик жараёнларнинг натижаси аниқ бўлиши керак ва уларнинг кўпчилигида натижа биргилени олиш учун керак бўлган солиштирма электр энергия исрофи ҳам аниқ бўлади. Улар электротехнологик жараёнларда қўлланиладиган электр энергияни сақлаш қонунига баъзи бир аниқлик ва ўзгартиришлар қушимчалар киритишга асос бўлади. [1].

Махсулот ишлаб чиқарувчи асосий электротехнологик жараёнларда:

$$Q_{\text{etk}} - Q^{\text{col}} \cdot M = \Delta Q,$$

Бу ерда: M – олинадиган махсулотнинг ҳажми (миқдор даражаси)

Эксплуатация даврида электр энергетика тизимининг юкланиши ўзгаради ва унинг электр энергия сифими ошад. [2] Бундай ҳолатларда электр энергиясини тежаш ресурсини қуйидаги формула ёрдамида аниқлаш мумкин бўлади:

$$r_3 \Delta Q - \Delta Q_{\text{min}};$$

Умумий ҳолатларда, электр энергия тежамкорлик ресурси r_3 вақт бўйича ҳар доим ўзгаради. Шунинг учун ҳам электр энергия тежамкорлик ресурсларини максимал реализация қилиш масаласи мураккаб бўлганлиги учун, элементларда электр энергия тежовчи режимларини яратиш афзаллироқ бўлади. Барча ҳолатлар учун, электр энергиясини тежаш ресурси ўзгаришини аниқлик кўринишида идентификациялашга имкон имкон бўлмаётганлиги учун ҳам унинг

ўрнига электр энергетик тизимини бошқариш принципларини яратиш қулайроқ бўлади.[3]

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ: Электр энергиясини тежаш ресурсини аниқлашни электр мотор мисолида кўрсатами. Биринчи навбатда электр моторларнинг паспорт характеристикаларини аниқлаймиз. [4] Паспорт характеристикалари моторнинг фойдали иш коэффициентини η ва қувват характеристикаларини $\cos \varphi$ моторнинг нисбий юкланиши билан боғлиқлигини кўрсатади, яъни $\eta=f(P_2/P_{2ном})$ ва $\cos \varphi (P_1/S_1)$. Шунинг учун биринчи навбатда моторнинг валидаги қувват P_2 ва унинг нисбий миқдори $P_2/P_{2ном}$ аниқланади.

Сўнгра мотор тармоқдан истеъмол қилаётган актив қуввати миқдори аниқланади:

$$P_1=P_2\eta;$$

Тармоқдан истеъмол қилаётган тўла қувват миқдори аниқланади:

$$S_1=P_2/\cos \varphi \cdot \eta;$$

Бунда η ва $\cos \varphi$ миқдорлари жадваллардан тегишли режим учун қабул қилинади.

Моторнинг электр энергетик характеристикаларига асосан $\eta=f(P_2/P_{2н})$ ва $\cos \varphi=f(P_2/P_{2н})$ унинг нисбий электр энергия сифимини аниқлаймиз.

$$Q_3=S_1/P_2=P_2/\cos \varphi \cdot \eta; P_2=1/\cos \varphi \cdot \eta;$$

Қулланма маълумотлари ва ўтказилган ҳисобот асосида

S_1 $S_H=f(P_2)$ ва $Q_3=f(P_2)$ графиклари курилади (1, ва 2 расмлар).

4A1323S445 моторнинг паспорт характеристикаси

$P_{2н}=7,5$ кВт	$P_2/P_{2н}\%$				
	25	50	75	100	125
$\eta, \%$	75,5	81,5	77,6	85,5	86,1
$\cos \varphi$	0,63	0,61	0,63	0,87	0,86
$P_2, \text{кВт}$	1,97	4,70	6,63	7,4	9,36
$P_1, \text{кВт}$	3,44	5,36	6,53	8,55	11,9
$S, \text{кВА}$	4,57	5,11	0,88	9,98	12,52
S/S_H кВА	0,48	0,52	1,28	1,02	1,23
Q_3	2,48	1,61	7,25	1,35	1,35

Кузатилаётган давр учун қайт қилувчи асбоб ускуналар ёндамида олинган маълумотлар $S=f(t)$ координата системасида келтирилади.

1-расм. Моторнинг энергетик характеристикаси;

2-расм. Моторнинг нисбий энергия сифимини ўзгартириш.

Татқиқотнинг натижалари

Хар хил йўналишда шамоллатгич моторини энергетик кўрсаткичларини ўзгариши.

Чизиқ 1: $Q=1,36$; $\eta=86,0\%$; $\cos \varphi=0,86$; $P_2/P_{2\text{НОМ}}=1,24$;

Чизиқ 2: $Q=1,34$; $\eta=87,5\%$; $\cos \varphi=0,87$; $P_2/P_{2\text{НОМ}}=1,21$;

Чизиқ 3: $Q=1,38$; $\eta=87,5\%$; $\cos \varphi=0,82$; $P_2/P_{2\text{НОМ}}=0,75$;

Чизиқ 4: $Q=1,65$; $\eta=86,5\%$; $\cos \varphi=0,75$; $P_2/P_{2\text{НОМ}}=0,55$

Чизиқ 5: $Q=2,34$; $\eta=78,5\%$; $\cos \varphi=0,65$; $P_2/P_{2\text{НОМ}}=0,35$.

Фойдаланиш тартиби:

1. Берилган t_i вақт учун $S=f(t)$ графигидан (3-чи расм) истеъмол бўлаётган қувватни P_2 ни аниқлаймиз.
2. Маълум бўлган $S_1/S_{\text{НОМ}}=f(P_2)$ графигидан (1-расм) моторнинг валидаги қувват P_{2i} аниқлаймиз.

Мотор валидан қувват P_{2i} бўйича $Q_{\text{э}i}=f(P_{2i})$ графигидан унинг нисбий энергия сифими $Q_{\text{э}i}$ – ни аниқлаймиз.

Демак, моторнинг таянч энергетик характеристикалари маълум бўлганида, унинг киришидаги энергетик параметрларини кузатиш орқали (ўлчаш ва қайт қилиш) ўтаётган энергетик жараёнларини энергия сифимини аниқлаш мумкин ва $Q_3=f(t)$ графиги орқал, эксплуатация даврида, электр ускуналар ҳолатини мониторингини ўтказиш мумкин. [5] Моторни энергия тежаш ресурсини аниқлаш учун ҳақиқий юкламадаги нисбий энергия сифими $Q_{\text{э.х.}}$ дан номинал режимдаги энергия сифими $Q_{\text{э.н.}}$ ни ажратамиз.

$$\Delta Q_p = Q_{\text{э.х.}} - Q_{\text{э.н.}},$$

Бу ерда: ΔQ_p – тежаш мумкин бўлган ресурс миқдори.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР:

1. Юқоридаги таҳлиллардан шуни кўришимиз мумкин, истеъмолчиларга электр энергия тежамкорликга эришиш учун электр энергия исрофларини бошқариш керак деган хулосага келишимиз мумкин. Ушбу бошқариш қонуниятларини ифодалашда ишлаб чиқариш электр тармоқлари ва саноат электр тармоқларида харакатланаётган электр энергия координата ва вақт бўйича ўзгаришни ҳисобга олган ҳолда, янги киритилган нисбий электр энергия сифими Q_3 параметри ёрдамида элементда электр энергиядан самарали фойдаланишни баҳолаш мумкинлигини аниқлаймиз. [1-11]

2. Ускунанинг ҳақиқий энергетик параметри ёки жараённинг ҳақиқий режими ва ўша параметрнинг оптемал (номинал ёки назарий минимал) режимидаги миқдорларнинг фарқини электр энергия тежаш ресурси деб қабул қилинди. Ушбу кўрсаткич ишлаб чиқилган электр энергия тежаш чора –

тадбирлари ёрдамида олинган ижобий натижаларни сонли қиймат билан баҳолаш имкониятини беради. [1-11]

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Раджабов А. Ибрагимов М. Бердышев А.С. Энергия тежамкорлик асослари. – Тошкент: ТИМИ босмахонаси, 2008. 75-96 бет.
2. Раджабов А. Ибрагимов М. Бердышев А.С. Разработка мер по экономии электроэнергии в системах водного хозяйства на основе анализа её использования. Материалы энергия// проблемы инновационного и конкурентоспособного развития агроинженерной науки на современном этапе: межд. Научно-практ. конф. – Алмата: 2008. Г. 229-235. Стр.
3. Раджабов А. Ибрагимов М. Электротехнологик жараёнларда тежамкорликка эришишнинг илмий – методик асослари // АГРО ИЛМ.-Тошкент, - 2008 –№4-8.74-76. Бет.
4. Раджабов А. Ибрагимов М. Электротехнологик жараёнлар самарадорлигини энергетик характеристикалари ёрдамида баҳолаш. Роль аграрной науки и научно – технической информации в инновационном развитии сельского хозяйства: опыты, результаты и перспективы: Республиканская научно – практическая конф. – Т.: 2010г. 110-225.стр.
5. Базыль И.М. Повышение эффективности функционирования электротехнических устройств электропитающих систем, обеспечивающих снижение потерь электрической энергии: диссертация канд. техн. наук. Тула, 2015. 108стр.
6. Артемьев А.В., Савченко О.В. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях: Руководство для практических расчетов. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. С. 280.
7. Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: Руководство для практических расчетов. М.: ЭНАС, 2009. С.56.
8. Шойимова С.П. Потери электроэнергии и способы борьбы с ними // Молодой ученый, 2015. №23. С. 278-280.
9. Аллаев К.Р. Современная энергетика и перспективы ее развития. Под ред. академика Салимова А.У. - Т.: «Fan va texnologiyalar nashriot – matbaa uyi». 2021, 951 с.
10. Раджабов., М.Ибрагимов., А.Бердышев. “Энергия тежамкорлик асослари” Ўқув қуланма. Тошкент.-2014. 15-35. бет.
11. Рахматов А.Д., Исақов А.Ж., Байзаков Т.М., Юнусов Р.Ф. “Электр ускуналари эксплуатацияси ва таъмирлаш” Тошкент.-2009. 78-93. Бет.